

TARJIMADA BADIY ASARNING MAZMUNIDAN KELIB CHIQIB TARJIMA QILINAYOTGAN TILDA MOS SO'ZLARNI ISHLATISH MAHORATI. JANE AUSTEN NING "PRIDE AND PREJUDICE" ASARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMASI ASOSIDA)

Mamatalieva Nilufar Dilmurat qizi

*Andijan State institute of Foreign languages
master of Comparative linguistics and linguistics studies.*

*Scientific adviser: Sobirova Ra'na Hakimovna,
associate professor of the department of general and comparative linguistics,
doctor of philosophy (PhD)*

Anontatsiya; Bugungi kunda internet va dunyoga ochiq qiziqish davrida yoshlarimiz jahon adabiyoti na'munalarini o'z ona tilida o'qiy oladi.. Bu tezisdan O'zbekistonda tarjimashunoslik fani qanchalik rivojlanganligini tarjimonning qayta yaratish mahorati aniqlashimiz mumkin.

Annotation; Today, in the era of open interest in the Internet and the world, our young people can read examples of world literature in their native language. In this thesis, we can determine how well the science of translation studies has developed in Uzbekistan, and the ability of the translator to recreate.

Аннотация; Сегодня, в эпоху Интернета и открытого интереса к миру, наша молодежь может читать образцы мировой литературы на родном языке. В этом тезисе мы можем определить, насколько хорошо развита наука переводоведения в Узбекистане, а также способность переводчика воссоздавать.

Kalit so'zlar; Tarjimashunoslik, Jahon adabiyoti namoyondalari, Tarjimonlik mahorati, "Andisha va G'urur", Tarjima san'ati.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugunki kunda zamonaviy adabiyotning o'rni katta. Milliy asarlar bilan bir qatorda jahon adabiyotidan tarjima namunalar ham kitobxonga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Badiiy adabiyotning boyish yo'llaridan biri jahon adabiyotidan ilmiy va badiiy asarlarni ona tiliga tarjima qilish ishlaridir. Tarjima - murakkab san'atdir. Uning xususiyati to'g'risida ko'pgina ziddiyatli fikrlar va qarashlar boyligi tug'ilib keldi. Mutlaqo amaliy yondashilganda ham bir tildagi badiiy ilmiy asarning qayta tug'ilishining murakkabligi ko'rinib turardi. Teatr ham kino ham tarjimasiz rivojlana olmaydi. Tarjimaning har bir janri, turi o'z tarjima muammolariga ega.

Tarjima usullari adabiy asar obrazlarini yaratishda, uning asosiy mavzu va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, tarjima qilinayotgan asar nafaqat mazmun-faktik, balki subtekst ma'lumotlarini ham beruvchi asosli hujjat hamdir.. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish. "Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo'lmagan holda kiritilgan obrazlar, semantik jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi". Birinchidan, tarjimaning qanchalik to'g'ri va tushunarli bo'lishi uchun asar hamda tarjimon butun vujudi bilan ishlashi kerak bo'ladi hamda ma'lum bir tarixiy va madaniy asoslarga ega bo'lishi ham maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, muallifning madalligi har sohada u yoki bu vaziyatni tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi, to'g'ri nomlar ularning o'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish ularning dinamikasidagi asarning turli qahramonlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xissiyot va xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi. Tarjima ikki xil mazmunga ega: tarjima jarayoni va jarayon natijasidagi asar. Bularning ikkisini ham muvozanatda ushlab anchayin murakkab ish bulib, Tarjimon yozuvchi yoki muallifning uslubini tushunib yetishiga vaqt kerak. Yozuvchi qalami qanchalik o'tkir bo'lsa, tarjimon mahorati ham shunchalik kuchli bo'lishi kerak.

Bularning barchasi sekin asta yechilib murakkab universal soha olg'a ketayotgani qalami o'tkir tarjimonlarimiz katta g'oyaviy vazifani bajarishmoqda. Tarjimonlarning hozirgi avlodi o'zining ustozlari, tarjima san'atini qamal toshini qo'ygan atoqli adiblarning izidan borib respublikada professional badiiy tarjima san'atiga asos soldi. Bizda jahon adabiyotining va chet el klassikasining ajoyib namunalari tarjima qilinib o'zbek tilida qaytadan dunyo kelgan. U xalqning ma'naviy madaniyatiga badiiy rivojiga hissa qo'shadi. Poeziyamizda falsafiy kategoriyalar, mangulik, vijdon va insoniy burch singari adabiy motivlar kechar ekan bunda "Yevgeniy Onegin" [Pushkin asari she'riy shaklda] va " Ilohiy komediya" singari yuksak poetik asarlarning yaxshi tarjimalariga erishildi. Tarjima jahonda tinchlikni barqaror etish uchun kurash g'oyalarini tashviqot qiluvchi ta'sirchan omil bo'lib qolmoqda. Badiiy tarjima san'ati, ahamiyati va uning yutuqlarini keng targ'ib qilishda K.Yashin, V.Zohidov, I.Sultonov, A.Muxtor, L.Qayumov, J.Sharipov, A.Qayumovlarning xizmatlari katta. O'zbek tilidan fransuz tiliga Cho'lponning «Kecha va kunduz» ("Nuit" — "Tun") romani tarjima qilindi. Bu roman realiyalarga boy va ularning ko'pi fransuz tilida birinchi bor berilgan. Ayni shu asnodan fransuz tilidan o'zbek tiliga ham ko'plab nodir asarlar tarjima qilindi. Jumladan F.Moriakning "Ilonlar changalida" romani (1995, Sh.Minavarov), Volterning "Zadig yoki taqdir" qissasi (1995, R.Qilichev va M.Xolbekov), Sh.L.Monteskening "Fors nomalari" romani (1999, Sh.Minavarov, R.Qilichev, H.Orziqulov), L.Kerenning "Amir Temur saltanati" romani (1999, B.Ermatov), Sh.Perroning "Ona g'oz ertaklari" (2000), Le Klezioning "Mondo" (2000, Sh.Minavarov) hikoyalar to'plamlari. Tarjimada o'zbek mentalitetining o'ziga xosligini berish tarjimonidan katta mahorat talab qiladi. Tarjimaning maqsadi: asl nusxa tilini bilmagan kitobxon yoki tinglovchini o'sha asar ruhiyati bilan to'la mukammal tanishtirish. Tarjimachilik ishining bu qadar keng ko'lamda qo'yilganiga sabab shuki: Tarjima - do'stlik ilmidir. Tarjima uzoqni yaqin qiladi. Tarjima o'zgani birodar, tanishni qadrdon, do'stidir.

Dunyo adabiyot namunalarini mahorat bilan tarjima qilib, asarning kitobxonlar qalbidan joy olishiga sababchi bo'layotgan adiblarga tahsin aytilib, ularning badiiy asar muallifi o'ziga xosligini, voqealar zanjirini tarjima qilinayotgan tilning sematik va pragmatik xususiyatlariga ko'ra qayta yaratish mahorati baholanadi. Asar muallifini his qilish, uning kechinmalarini ochib berish, his tuyg'ularini yoritishda tarjimonlik mahorati ulkan ro'l o'ynaydi.

Asarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilayotganda lisoniy belgilarning ham grammatik ham lingvistik me'yorlarida qo'llanilishi, deyktik belgilarning farqlanishini inobatga olmoq, tarjimonning so'z boyligi va tarjima qilinayotgan asar muhitiga yaqin bulishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Asarning to'laqonli ma'no mohiyatini ochib berish uchun tarjimon adibda o'sha davr, ma'daniyati, insonlarning ijtimoiy holatini bilishi, his qilishi zarur.

Ko'plab holatlar bunday elementar narslarga ahamiyat bermaslik asarning qo'pollashishiga, uning o'zligini yoqotib kitobxonida u haqida salbiy fikr uyg'otishi mumkin. Ko'plab nashr etilayotgan tarjima asarlarning sarlavhalaridayoq k'ozga ko'rinayotgan xatoliklar, yoki qo'llanilayotgan nomunosib so'zlar ham asarning nufuziga putr yetkizadi. Zero shunday asarlar borki ularning Sarlavhasini tarjima qilishda asosan keltirilgan voqelikdan kelib chiqib, asarning mohiyatini uning m'anosini bildiruvchi so'zlarni qo'llash yaxshi samara bergan. Shunday asarlardan biri (Pride and prejudice) (Andisha va G'urur) asari bulib adib bu asarda o'rta asrlar davridagi qiz ayollarning kechinmalari, ularning his tuyg'ulari bilan bir qatorda ijtimoiy -siyosiy holatlari ham ochib berilgan. Va ularning meros huquqlari erkaklarnikiga qaraganda ancha past bo'lishi ham asarda qoralangan. Shu sababli bosh qahramonning g'ururi va uning o'ziga xos kuchli karakterini va kechinmalarini asarning tarjima qilingan sarlavhasidan ham bilib tushunib oolish mumkin. Mazmun mohiyat berish bilan bir qatorda, kitobxon tiliga moslashish ham tarjimaning nozik sirlaridan hisoblanadi, Andisha va g'urur asarining ingliz tilidan leksik tarjimasida "g'urur va xurofot" (oldin paydo bo'lgan bilim) [google translator] ma'nosini beradi. Tarjimon shu o'rinda o'zining individual mahoratini ochib berish uchun xurofot so'zining o'rniga kitobning mazmun mohiyatini ko'rsatib beruvchi andisha so'zini qo'llagan va so'zlarning o'zaro badiiy uyg'unligini namoyon qilish uchun o'rnini almashtirgan [G'urur va

andisha- andisha va g'urur]. Bu bilan ham tarjimon so'zning qofiyaviligini yuzaga chiqarib, ham milliy o'zbek tarbiyasida farzand ayniqsa qiz bola uchun andisha uning g'ururidan oldin tushini yosh avlodga eslatib singdirib ketmoqda.

Mamlakatimizda bugungi kunga kelib badiiy adabiyot namunalariga bo'lgan qiziqish kattaligi sababli chet tillarga bo'layotgan qiziqish kundan kun ortib, uni o'rganuvchilar soni ham oshib bormoqda. Adabiy taraqqiyot tarjimasiz shakllanmasligi hech kimga sir emas. Tarjimaning turli hil vazifalari va asoslari ko'pchilikka sir emas. Asarlari boshqa tilga tilga tarjima qilingan adiblar el o'ziga tushishi kitobxonlar e'tirofiga sazovor bo'lishi mumkin ammo asarning boy g'oyaviy mazmuni haqida ham unutmaslik, uning me'yoriy qoliplaridan chetga chiqmaslik, sifatini buzmaslik ko'plab tarjimonlarga pand berib qo'yimoqda. Asliyat tilini mahorat bilan ishlatish, uning pragmatik jihatlarini ochib bermaguncha yaxshi tarjimon bo'lish murakkab masala. Ona tilini nozik taraflarigacha o'rganish tarjimonning oldiga qo'ygan maqsadi tomon odim qadam tashlashiga kuch beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. J.Tulenov, Z.G'ofurov. Falsafa. T.: «O'qituvchi». 1997-y.
2. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev. PMagogika. «O'qituvchi». 2008-y.
3. P.A.Mavlonova, B.Normurodova, N.Rahmonqulova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.: «Fam», 2007.
4. Hamidov X.X. – <Tarjimashunoslik> maruzalar matni, Toshkent – 2012
5. www.pedagog.uz.
6. www.ziyonet.uz. .
7. Wwww.uz Òzbekiston Respublikasi "Tajimonshunoslik" .